

Fauna do Brasil

Boletim bimensal

Número 6 - fevereiro 2026
DOI: 10.5281/zenodo.18274373

Mais um ano se inicia e o Carnaval se aproxima. Nossa EMA já está toda pronta para as festas. Muitos pesquisadores já arregaçaram as mangas no preenchimento e atualizações do Catálogo. Esse é o primeiro número no sistema bimensal do Boletim, com contribuições que vocês já conhecem e duas outras de coordenadores de grupos. Conheça um pouco sobre o grupo de Hymenoptera do INPA e sobre diplópodes cavernícolas do Brasil. Inauguramos, ainda, a possibilidade de publicar contribuições de pesquisadores como resumo no Boletim, e vinculado a uma publicação com DOI no Zenodo. Aliás, o Boletim é depositado no Zenodo e tem agora um DOI para referências. Por fim, em Março nos encontraremos no Congresso Brasileiro de Zoologia, em Foz de Iguaçu. Vamos discutir no final da Mesa Redonda, estratégias para avançar com o CTFB. Aguardamos todos no evento. Tragam suas ideias e sugestões! Nos vemos em Foz!

Funcionamento do sistema

INCLUSÃO DE SINÔNIMOS NO CTFB

Considerando que o objetivo principal do nosso projeto é atuar como um catálogo da fauna brasileira, é importante disponibilizar ao público todas as formas pelas quais os nomes científicos foram utilizados ao longo do tempo. O registro dos nomes válidos das espécies é essencial, mas não constitui a única preocupação de quem trabalha com táxons. Também é relevante reconhecer todos os nomes existentes na literatura, sejam eles válidos ou inválidos, que se referem ao mesmo táxon.

Importância

Primariamente, o CTFB incluiu apenas os nomes válidos para os animais do Brasil, condição que, para muitos táxons, permanece desde 2015. A inclusão de nomes inválidos no sistema permite que o táxon seja localizado no banco de dados mesmo quando o usuário emprega uma nomenclatura não corrente. Em contraste, restringir o CTFB exclusivamente aos nomes válidos faz com que a recuperação da informação dependa do uso exato da nomenclatura vigente pelo público.

Nesse contexto, quanto maior o número de nomes associados a um táxon válido, maiores são as chances de que o material inserido no CTFB seja encontrado e efetivamente utilizado.

Nós pesquisadores devemos ter em mente que há, pelo menos, dois perfis de usuários que buscam informações no sistema: aqueles que procuram dados mais gerais, associados a grandes grupos taxonômicos (e.g., sanguessugas, crustáceos, primatas), e aqueles que buscam informações sobre uma espécie em particular, frequentemente utilizando denominações populares ou nomenclaturas históricas (e.g., barata verde, jiboia, caravela-portuguesa). Em todos os níveis taxonômicos, os sinônimos são relevantes e contribuem diretamente para ampliar as possibilidades de busca e a utilização do material disponibilizado pelo CTFB.

Como fazer

Basicamente, para cada sinônimo deve ser criada uma nova página

Pediculus gallinae Linnaeus, 1758

Nome do Táxon

Gênero: Pediculus, Espécie: gallinae, Autor: Linnaeus, Ano Táxon: 1758

Registro: [Checked] Cominação Abreviada: []

Qualificações do Nome

Disponibilidade:	Qualificador:
disponível: [v]	<input type="checkbox"/> variação de grafia
inválido: [v]	<input type="checkbox"/> sinônimo júnior (combinação original)
	<input type="checkbox"/> sinônimo júnior (combinação alternativa)
	<input type="checkbox"/> homônimo júnior
	<input type="checkbox"/> nome obsoleto
	<input type="checkbox"/> nome suprimido
	<input type="checkbox"/> emendação não justificada
	<input type="checkbox"/> táxon não reconhecido
	<input type="checkbox"/> nome substituído não justificado
	<input type="checkbox"/> combinação: <input type="checkbox"/> comentado <input type="checkbox"/> não-comentado
	<input type="checkbox"/> non

Figura 1. Inclusão de Sinônimos

no sistema. É importante criar a página no nível taxonômico desejado (e.g., família, gênero, espécie, Fig1A) e checar o conteúdo (em REGISTRO, Fig1B) antes de salvá-la. Táxons não checados (ficam escritos em roxo/azul) e não ficam disponíveis ao público.

A principal diferença é que

esse novo táxon criado deve ser configurado como “inválido” (em VALIDADE, dentro de QUALIFICAÇÕES DO NOME, Fig1C). Antes de salvar a página, será necessário determinar um “sinônimo sênior” para o nome inválido que foi criado.

Logo abaixo, vai abrir um campo para inclusão dos sinônimos (em SINÔNIMOS, Fig1D). Adicione um campo para associar o nome inválido ao táxon válido (apertar o símbolo +, Fig1E), troque “tem como” para “É” [sinônimo] (Fig1F). Dentro da ferramenta de busca (Fig1G), selecione o nome válido já previamente inserido no sistema. Feito isso, basta salvar a página. O sinônimo será criado, nome principal do táxon ficará sempre de cor cinza, e passará a aparecer listado automaticamente como sinônimo na página do táxon válido (do “sinônimo sênior”).

O CTFB no Congresso de Zoologia

<https://www.cbzoologia.com.br/>

A diversidade animal no Brasil: o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB)

Dia 2 de março de 2026

- 15:45 – 16:05 - Abertura “O CTFB: passado-futuro”
- 16:10 – 16:30 - “O desafio de criar uma lista dinâmica de Hexapoda brasileiros”
- 16:35 – 17:00 - “CTFB, Chordata e conservação animal”
- 17:15 – 17:35 - “Insetos aquáticos: dez anos no CTFB”
- 17:40 – 18:00 - “Cnidaria no CTFB”
- 18:00-18:30 - Discussão: o futuro do CTFB

PRESTIGIE!

Depois de Ducke e de Camargo. As contribuições do grupo de taxonomia de Hymenoptera do INPA para o conhecimento desta ordem na Amazônia

zenodo

DOI: 10.5281/zenodo.18274552

Marcio L. Oliveira^{1,2}, Alexandre Somavilla³, Cristiano F. Ribeiro^{1,3}, Daniell R. R. Fernandes⁴, David S. Nogueira⁴, Diego G. Pádua⁵, Itanna O. Fernandes⁴, José Augusto Santos-Santos¹, Karine Schoeninger⁶, Pedro R. Bartholomay⁷, Sian Gadelha⁸, Thiago Mahlmann⁹

1. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Manaus, AM, Brasil.
2. Instituto Nacional de Biodiversidad. Quito, Equador.
3. Fundação Universidade Federal de Rondônia. Presidente Médici, Rondônia, Brasil.
4. Instituto Federal de Educação. São Gabriel da Cachoeira, AM, Brasil.
5. Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Maule, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.
6. Instituto Biológico, Campinas, SP, Brasil.
7. Environpact Resiliência e Sustentabilidade, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
8. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia-IFRO, Campus Guajará-Mirim, RO, Brasil.
9. Instituto Nacional da Mata Atlântica. Santa Teresa, ES, Brasil.

Na Amazônia, apesar de sua propalada alta biodiversidade em geral, existem enormes lacunas de conhecimentos sobre a ordem Hymenoptera. As referidas lacunas se devem principalmente a três causas. (1.) Com exceção de dois ou três, a escassez de especialistas residentes na região; (2.) a limitada atuação de pesquisadores de outras regiões do país, principalmente do Sudeste, que raramente realizam expedições de coleta, consultam acervos locais ou solicitam material amazônico para estudos; (3.) a concentração de esforços taxonômicos em poucas famílias, como Apidae, Formicidae e Vespidae, deixando outras como negligenciadas.

Apesar da reconhecida biodiversidade amazônica, o conhecimento sobre a ordem Hymenoptera na região permaneceu historicamente fragmentado devido à escassez de especialistas residentes e à limitação das coletas realizadas por pesquisadores de outras regiões. Esse cenário começou a mudar de forma

significativa em 2002, com o ingresso de Marcio L. Oliveira no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), retomando uma tradição de pesquisa interrompida desde os trabalhos pioneiros de Adolpho Ducke e João M.F. Camargo.

Desde então, sob a liderança de Marcio Luiz de Oliveira, o grupo consolidou-se como referência na área. Além de coordenar a iniciativa do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil para a ordem Hymenoptera, sua trajetória é marcada por uma sólida produção acadêmica com 123 artigos publicados e a formação de 18 mestres e doutores (já concluídos). Sua contribuição taxonômica direta soma 17 novas espécies descritas, com foco especial em abelhas dos gêneros *Euglossa*, *Eulaema* e *Exaeretes*.

A capacidade de pesquisa da instituição foi recentemente fortalecida, em 2025, com a incorporação de novos especialistas, entre eles Alexandre Somavilla. Especialista em Vespidae, Somavilla destaca-se com a descrição de 40 novas espécies (incluindo o gênero *Polistes*) e a organização do livro "Neotropical Social Wasps". Ele lidera projetos focados na taxonomia e filogenia de vespas sociais, além de investigações inovadoras sobre a identificação de metabólitos

Fig. 1. Número de táxons descritos por família de Hymenoptera pelo grupo de Hymenoptera do INPA.

Fig. 2. Número de novos táxons descritos por ano, após o estabelecimento do grupo de Hymenoptera do INPA em 2002.

presentes em seus venenos.

Outro reforço importante para a equipe em 2025 foi Daniell R. R. Fernandes, especialista em parasitoides (Ichneumonoidea). Sua atuação científica soma a descrição de 39 espécies novas para a ciência, principalmente em *Eiphossoma*. Atualmente, atua como editor-chefe da Entomological Communications e a coordenação de projetos com aplicação biotecnológica e econômica, como a bioprospecção de himenópteros parasitoides associados a pragas agrícolas no estado do Amazonas.

Também integrando o quadro de novos pesquisadores, Itanna Oliveira Fernandes lidera os estudos com a família Formicidae. Ela é responsável pela

Fig. 3. Mapa com as localidades em que foram realizadas expedições pelo grupo de Hymenoptera do INPA.

descrição de 8 espécies e pela organização da obra "Guia para os Gêneros de Formigas do Brasil". Seus projetos atuais demonstram uma abordagem diversificada, variando desde a taxonomia de grupos como Ponerinae e Dorylinae unindo o rigor taxonômico a estratégias modernas de divulgação

científica, como o uso de realidade aumentada em museus e estudos sobre entomofagia na culinária amazônica.

Entre os egressos e colaboradores, Diego G. Pádua detém o recorde individual de descrições do grupo, somando 50 novas espécies. Seu trabalho foca fortemente na família Ichneumonidae, tendo revelado uma diversidade significativa em gêneros como *Acrotaphus* e *Hymenoepimecis*, consolidando a importância desses parasitoides na fauna regional.

A contribuição de Sian Gadelha é igualmente expressiva, tendo descrito 14 espécies e, mais significativamente, 7 novos gêneros para a ciência, como *Parsteres* e *Tuberatra*. Seu trabalho tem sido fundamental para o avanço do conhecimento sobre a diversidade de Braconidae na Amazônia.

No grupo de Mutillidae, Pedro R. Bartholomay desempenhou um papel crucial, descrevendo 11 espécies e 4 novos gêneros, incluindo *Frigitilla* e *Atlantilla*. Suas pesquisas ajudaram a preencher lacunas importantes sobre essas vespas, muitas vezes negligenciadas em levantamentos anteriores.

Concluindo a lista, David Silva Nogueira dedica-se ao estudo das abelhas sem ferrão (Meliponini; Fig. 4), grupo de grande importância ecológica, cultural e econômica. Ele é responsável pela descrição de 10 espécies e 2 subgêneros, ampliando o entendimento sobre a taxonomia e distribuição desses polinizadores na região.

O impacto científico desse esforço coletivo é evidenciado pela descrição total de 223 novos táxons (11 gêneros, 2 subgêneros e 210 espécies), com a família Ichneumonidae representando 37,2% das descobertas (ver Fig. 1 e Anexo 1). Outro aspecto digno de nota, e que é um reflexo da consolidação do grupo de Hymenoptera do INPA, é que a quantidade de novos táxons descritos aumentou consideravelmente na última década, com um pico de 49 descrições em 2020 (Fig. 2).

Fig. 4. Tubo de entrada do ninho de *Scaptotrigona nigrohirta* Nogueira & Santos-Silva, 2022. Foto de Júlio Pupim e Adriana Tiba, 2024.

A produtividade bibliográfica totaliza 299 artigos e 32 capítulos de livros. Para garantir a representatividade desses dados, o grupo realizou 42 expedições (Fig. 3) visando cobrir lacunas geográficas na

Amazônia. Nesses 23 anos de atuação do grupo, a qualidade da coleção do INPA foi ainda aprimorada por rede de colaboração internacional: ao longo de duas décadas, o laboratório recebeu 20 taxonomistas convidados (ver Anexo 2) e 47 visitantes espontâneos (ver Anexo 3), cuja expertise foi crucial para a identificação e resolução taxonômica do acervo.

As trajetórias e contribuições aqui sintetizadas refletem o esforço contínuo do Grupo de Hymenoptera do INPA na ampliação do inventário taxonômico regional e na consolidação da sistemática de grupos megadiversos na Amazônia. Para consulta detalhada do levantamento completo, incluindo dados estatísticos e referências bibliográficas, o texto original pode ser acessado na íntegra através do QRCode ao lado do título.

Mil pernas, mil caminhos: 80 anos do primeiro invertebrado cavernícola do Brasil

zenodo

DOI: 10.5281/zenodo.18489751

Luiz Felipe Moretti Iniesta¹ & Rodrigo Salvador Bouzan²

1. Coordenador de Diplopoda no CTFB, Laboratório de Estudos em Diplopoda (LED), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Recife-PE, E-mail: luiz-moretti@hotmail.com
2. Colaborador de Diplopoda no CTFB, Laboratório de Coleções Zoológicas (LCZ), Instituto Butantan, São Paulo, E-mail: rodrigobouzan@outlook.com

Descrita há 80 anos, *Leodesmus yporangae* (Schubart, 1946), um diplópode restrito às cavernas carbonáticas do Sistema Areias, em Iporanga (SP), foi o primeiro invertebrado exclusivamente cavernícola conhecido para o Brasil. Um marco histórico da taxonomia (e da biologia da conservação) brasileira.

No dia 23 de agosto de 2026, a ciência brasileira celebra o octogésimo aniversário de um marco silencioso, mas fundamental, para a zoologia nacional: a descrição do primeiro invertebrado estritamente cavernícola conhecido para o Brasil, o diplópode *Leodesmus yporangae*. Este evento histórico remete ao ano de 1946, quando o taxonomista alemão Otto Schubart, radicado no país, publicou o manuscrito intitulado “Primeira Contribuição Sobre os Diplópodos Cavernícolas do Brasil” em uma obra em homenagem ao entomologista Romualdo Ferreira d’Almeida. A espécie, originalmente alocada no gênero *Alocodesmus*, foi registrada em sua localidade-tipo na Gruta de Yporanga, especificamente em Areia de Baixo, no município de Iporanga, interior de São Paulo. O exemplar utilizado para a descrição, um macho holótipo preservado em etanol e lâminas microscópicas, permanece depositado no acervo do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.

Embora a descrição de uma nova espécie possa parecer um evento rotineiro em catálogos taxonômicos, o caso de *Leodesmus yporangae* transcende o simbolismo acadêmico, representando um pilar para a biologia da conservação no Brasil. Por ser uma espécie restrita ao ambiente subterrâneo, sua sobrevivência está intrinsecamente ligada à integridade das

Figura 1. A) Paisagem de cavidade carbonática no Sistema Areias, em Iporanga-SP, onde *Leodesmus yporangae* é observado; B) Espécime vivo de *L. yporangae*. Fotos gentilmente cedidas por Rodrigo Lopes Ferreira (CEBS-UFLA)

cavernas; em termos práticos, o desaparecimento do habitat cavernícola implicaria na extinção imediata da espécie. Essa dependência ecológica coloca este diplópode no centro das discussões sobre a legislação ambiental brasileira, especialmente no que diz respeito ao decreto presidencial nº 6.640 de 2008, que estabeleceu critérios para classificar a relevância das cavernas. Segundo este decreto, cavidades que servem de habitat essencial para populações de troglóbios endêmicos ou raros são classificadas como de máxima relevância, recebendo proteção integral. O termo troglóbio refere-se a populações adaptadas exclusivamente à vida subterrânea, podendo apresentar ou não modificações morfológicas específicas para esse fim.

Desafios da Bioespeleologia e Morfologia Adaptativa

A compreensão de quais fatores levam à restrição de uma espécie ao meio subterrâneo era limitada há oitenta anos, quando a bioespeleologia neotropical ainda estava em seus estágios iniciais. Devido às dimensões continentais do Brasil e à vastidão de biomas como a Mata Atlântica, comprovar a ausência de uma população fora das cavernas através de coletas exaustivas era uma tarefa quase inviável. Diante dessa limitação logística, os taxonomistas passaram a utilizar as modificações morfo-fisiológicas, conhecidas como troglomorfismos, como evidências de restrição ao ambiente subterrâneo. Para *Leodesmus yporangae*, o principal traço troglomórfico inicialmente identificado foi sua coloração, descrita por

Schubart como um creme pálido com tons rosados e apêndices brancos. Curiosamente, outras características clássicas, como o alongamento acentuado de antenas e pernas, não são evidentes nesta espécie com base nos dados atuais. Além disso, a ausência de olhos, embora comum em troglóbios, não serve como diagnóstico para este grupo, visto que a anoftalmia é uma condição natural de todos os membros da ordem Polydesmida.

A trajetória taxonômica da espécie também evoluiu ao longo das décadas, culminando em uma revisão no ano 2000 que resultou na criação do gênero monotípico *Leodesmus*. Atualmente, em 2026, novas pesquisas de doutorado envolvendo a filogenia da tribo Cornaladini e da família Chelodesmidae prometem introduzir alterações adicionais na taxonomia desse diplópode. É importante notar que, no mesmo trabalho de 1946, Schubart também descreveu *Yporangiella stygius*, baseada em um único macho coletado na “Gruta do Monjolinho Gigante.” Entretanto, como

Figura 2. A) Foto do holótipo de *Leodesmus yporangae* depositado no MZSP; B) Etiqueta original do holótipo de *L. yporangae* por Otto Schubart (acima), e etiqueta de determinação para o trabalho de Mauriès e Geoffroy, publicado em 2000 (abaixo). Note a referência na etiqueta do morfótipo identificado como “typica” pelos autores.

Leodesmus yporangae foi descrita em uma página anterior do manuscrito, ela mantém a primazia histórica como a primeira espécie troglóbia formalmente reconhecida no país.

O Panorama da Taxonomia de Diplopoda no Brasil

A situação dos diplópodes no Brasil revela um cenário de contrastes e desafios científicos significativos, marcados pelo que os especialistas chamam de déficit lineano. Apesar de possuir uma das maiores biodiversidades do planeta, o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil registra apenas 540 espécies de diplópodes, o que representa menos de 6% da fauna global conhecida. Esse baixo número é reflexo direto de um reduzido corpo de especialistas; o grupo de taxonomistas dedicados a essa classe no país é tão pequeno que poderia ser contado em apenas uma mão. Historicamente, o conhecimento sobre o grupo concentrou-se na primeira metade do século XX, fruto de um modelo de colonialismo científico onde naturalistas europeus, como o francês Henry Brolemann e o próprio Otto Schubart, lideravam as descrições. Como consequência, a maior parte do material-tipo de espécies brasileiras encontra-se hoje em coleções zoológicas no exterior, situadas nos Estados Unidos, França e Itália. No Brasil, apenas uma fração reduzida desses registros permanece em instituições como o Museu de Zoologia da USP, o Instituto Butantan e os remanescentes do Museu Nacional.

Essa lacuna de conhecimento estende-se à formação acadêmica, com apenas cerca de cinco dissertações de mestrado e cinco teses de doutorado dedicadas especificamente à sistemática de diplópodes defendidas desde a criação dos primeiros cursos de pós-graduação em zoologia no país. Até recentemente, havia uma ausência total de especialistas no grupo vinculados a instituições de pesquisa ou ensino superior brasileiras, o que gerava desigualdades profundas nos inventários faunísticos nacionais. No entanto, este cenário começou a mudar em 2025 com a fundação do Laboratório de Estudos em Diplopoda, o LED, vinculado à Universidade Federal de Pernambuco em Recife. Sob a coordenação de Luiz Felipe Moretti Iniesta, este é o primeiro laboratório do país dedicado exclusivamente à taxonomia desses animais, servindo como um polo de colaboração com a Universidade Federal de Lavras, o Instituto Butantan e instituições internacionais como o Virginia Museum of Natural History.

Resenhas

Jacinavicius FC, Valim MP, Bernardi LFO, Almeida JC, Andrade GR, Araújo MS, et al. (2025) Taxonomic Catalog of the Brazilian Fauna: The Brazilian acarofauna (Arachnida: Holothyrida, Ixodida, Mesostigmata, Opilioacarida, Sarcoptiformes, and Trombidiformes). *Zoologia (Curitiba)* 42: e24081. <https://doi.org/10.1590/S1984-4689.v42.e24081>

Ácaros no Brasil

O artigo sobre a acarofauna Brasileira oferece um panorama abrangente da diversidade de ácaros, um grupo de aracnídeos microscópicos que inclui ácaros e carrapatos. Os ácaros estão entre os mais diversificados e ecologicamente versáteis dos aracnídeos. São encontrados em praticamente todos os ambientes, incluindo ecossistemas terrestres, aquáticos (água doce e marinhos). Apresentam ampla variedade de hábitos biológicos: compreendem espécies de vida livre, essenciais na decomposição e no controle biológico, e espécies parasitas (ecto- e endoparasitas). Tais parasitas associam-se a vertebrados (como mamíferos, aves, anfíbios e répteis) e invertebrados (como insetos e crustáceos). Além disso, muitas espécies estão ligadas a plantas, atuando como fitófagas, predadoras ou simbioses, evidenciando a notável plasticidade ecológica e adaptativa do grupo.

O estudo cataloga 273 famílias distribuídas em 88 superfamílias no Brasil, reunindo dados taxonômicos atualizados e referências especializadas. Esse esforço consolida o Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil como a principal base de conhecimento sobre a acarofauna nacional.

Entre os principais avanços, destacam-se: (1) a primeira compilação da lista de espécies de ácaros para o país; (2) o refinamento taxonômico de grupos complexos, como Mesostigmata e Trombidiformes; (3) a integração entre registros históricos e recentes, fortalecendo a padronização da nomenclatura; e (4) a valorização do catálogo como ferramenta de conservação e pesquisa da biodiversidade. O estudo demonstra que a acarofauna brasileira é uma das mais diversas do planeta.

Estimou-se que o Brasil possa abrigar cerca de 50 mil espécies de ácaros, mas apenas uma fração está formalmente descrita. O estudo reporta um total de 3.678 espécies distribuídas em seis ordens, com destaque para Trombidiformes (1.469 spp.), Sarcoptiformes (1.122 spp.) e Mesostigmata (990 spp.) como as mais diversas. Ixodida (77 spp.), Opilioacarida (19 spp.) e Holothyrida (2 spp.) completam o panorama, representando grupos de menor riqueza, porém de grande relevância ecológica e sanitária. Essa composição reflete a amplitude de nichos e adaptações que fazem do Brasil um dos maiores centros de diversidade de ácaros. Os autores reforçam que este número tende a crescer, pois novas coletas e revisões taxonômicas ainda indicam ampla subexploração do grupo no país, sinalizando que o conhecimento sobre a acarofauna está longe de atingir seu limite.

Inscripciones abiertas!

xv relas
Cuiabá-2026
Reunión Latinoamericana de Scaraboidología

<https://incol.ufmt.br/inscripciones-es/>

[Veja aqui](#)

Oficinas do CTFB

As oficinas técnicas mensais do Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB) têm como objetivo principal capacitar coordenadores e pesquisadores quanto ao uso adequado do sistema, assegurando a padronização e a integridade dos dados taxonômicos inseridos na plataforma.

Link : <https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/brasil-2015/oficinas-do-ctfb>

PRÓXIMA OFICINA:

24 de fevereiro de 2026

Horário: das 9:00h às 11:00h

Link fixo: <https://meet.google.com/ifx-nhbu-ict>

Contribuições: normas

As contribuições para o Boletim Fauna são bastante flexíveis em seu formato, mas procuramos sempre manter os artigos enviados em até 1 página do Boletim - cerca de 6.500 caracteres e mais duas figuras. Se sua contribuição for muito maior do que isso, nossa proposta é incluir um texto resumido no Boletim (dentro desses limites) mas disponibilizar um link para o artigo/contribuição que ficará formatado e disponibilizado abertamente na plataforma do Zenodo, na coleção do CTFB. Tanto o resumo como o artigo terão um DOI. O resumo, receberá o DOI do Boletim (conforme o número) e o artigo completo, receberá um DOI exclusivo.

Envie-nos suas contribuições. Faremos o que for possível para incluí-las o mais rapidamente possível nos próximos números do Boletim. Aguardamos!

Lynxacarus serrafreirei
Bochkov & Valim, 2016

ECTOPARASITO
ex *Gallitits cuja*

Autor: Valim, MP

Local: ácaros pilcolas

Alimentação: resíduos da pele e secreções sebáceas

Endêmico: sim

Importância: parasito e marcador de coevolução

História natural: são equilíbristas microscópicas do pelo

FAUNA DO BRASIL

NATIVE

011

Metachirus myosuroides
(Temminck, 1824)

VIDA LIVRE INDIVIDUAL

Autores: Pavan S, Percequillo AR, Rossi RV et al.

Local: florestas tropicais da América do Sul

Alimentação: insetos, pequenos frutos e caracóis

Endêmico: não

Importância: controle de insetos e dispersão de sementes

História natural: escala e se esconde com agilidade; mestres do "sumico" noturno

FAUNA DO BRASIL

NATIVE

012

BOLETIM FAUNA DO BRASIL

CLIQUE AQUI PARA ASSINAR:

<https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/boletim-informativo-ctfb>

<https://sites.google.com/site/ctfaunabrasil/boletim-informativo-ctfb>

@ctfb.2025 - Siga-nos no Instagram